

13. Operchuk N., Valikhnovskiy R., Savchuk R., Churpii V., Mylytsya K., Deforz H. Organization of research and comparative analysis of the structure of oncological diseases during the covid-19 pandemic in the population living in the cities of industrial mining of uranium. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*. 2021. Vol. 11. Is. 2, Special Issue XXI, P. 231–237. URL: <http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf>

14. Bondar Iu.A., Lehinkova N.I. Tools of activation of innovative development of enterprises of Ukraine. *Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies*: International scientific conference, January 22-23, 2021. Kielce, Poland. pp. 91-9

15. Iuliia Bondar, Anton Ternavskiy, Dmytro Nahornyi, Svitlana Prysiazna Economic assessment of the staffing of the qualitative composition of managerial medical personnel. *Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополе: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополі, Польща. 2021. С. 320-328.*

Робота надійшла в редакцію 07.03.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 539.1.04

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7795871>

М. В. Брикульська, О. М. Шевчук

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ, НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Центральноукраїнський інститут розвитку людини
ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кропивницький, Україна.

Authors Information:

Brykulska M. V. – <https://orcid.org/0009-0000-1446-3872>

Summary. Brykulska M. V., Shevchuk O. M. **IMPACT OF TECHNOLOGICAL EMERGENCIES ASSOCIATED WITH RADIOACTIVE POLLUTION ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH IN UKRAINE.** - *Central Ukrainian Institute of Human Development International University of Human Development «Ukraine»*; e-mail: kirolbuhgalter2016@ukr.net. **Objectives.** To analyze the impact of man-made emergencies associated with radioactive contamination on the environment and human health, to show a direct dependence of the level of cancer on radioactive contamination. **Materials and methods.** The study used hygienic and epidemiological methods, in particular, a brief sanitary description of the current state of the Dnepropetrovsk and Kirovograd regions. An assessment of the environmental situation in the cities of study - Kropyvnytsky and Zhovtye Vody, the control city of Volnogorsk was carried out. Statistical research methods were used in the statistical processing of research materials was carried out using the STATISTICA v. 6.1. software package. **Results.** Significant work has been done to study the complex of problems generated during daily production practice at the facilities of the nuclear power complex, as well as living in an industrial environment.

A special place is occupied by research on the effect of radon on humans. The connection of the radiation factor with the state of somatic morbidity of the population was determined. The risks of radiation induction of oncological diseases, which occupy a special place in modern radiation epidemiological studies, have been studied. The ecological and radiation situation in the city of Kropyvnytskyi and Zhovtye Vody, the control city of Volnogorsk, was analyzed. It is shown that in the dynamics of a five-year period (2017-2021), the levels of cancer incidence in cities where the operating enterprises of the nuclear fuel cycle are located significantly exceeded the all-Ukrainian indicators both in general and in the context of individual pathologies. **Conclusions:** A multi-level set of measures has been proposed to work among the population of the regions of mining and processing of uranium ore, including legislative, organizational, sanitary and educational, hygienic, ensuring the coordination of the activities of local governments, administration and medical service of enterprises, health care institutions, public organizations, mass media, educational institutions with the aim of identifying and targeted prevention of cancer.

Key words: emergency situations, environment, ecology, human health, radioactive contamination, oncological diseases.

Реферат. Брикульська М. В., Шевчук О. М. **ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ, НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ.** **Мета.** Проаналізувати вплив техногенних надзвичайних ситуацій, пов'язаних з радіоактивним забрудненням, на довкілля та здоров'я людини, показати пряму залежність рівня онкологічних захворювань від радіоактивного забруднення. **Матеріали та методи.** Гігієнічні, епідеміологічні. Проведений стислий санітарний опис сучасного стану Дніпропетровської та Кіровоградської областей, здійснена оцінка екологічної ситуації в містах дослідження (Кропивницький, Жовтих Водах, Вільногірське- контроль). Статистична обробка матеріалів дослідження проводилась із використанням пакету програм STATISTICA v. 6.1. **Результати.** Досліджені проблеми, породжені при щоденній виробничій практиці на об'єктах ядерно-енергетичного комплексу, а також проживання в умовах індустріального середовища. Особливе місце посідають дослідження щодо впливу радону на людину. Визначено зв'язок радіаційного фактору зі станом соматичної захворюваності населення. Досліджено ризики радіаційної індукції онкологічних захворювань, які займають особливе місце у сучасних радіаційно-епідеміологічних дослідженнях. Проаналізовано екологічну та радіаційну ситуацію в м. Кропивницький та Жовтих Водах, контрольному місті Вільногірську. Показано, що у динаміці п'ятирічного періоду (2017-2021 рр.) рівні онкологічної захворюваності в містах, де розташовані діючі підприємства ядерно-паливного циклу, суттєво перевищували загальноукраїнські показники як в цілому, так і в розрізі окремих патологій. **Висновки.** Запропоновано багаторівневий комплекс заходів для роботи серед населення регіонів видобування та переробки уранової руди, в тому числі законодавчих, організаційних, санітарно-просвітницьких, гігієнічних, що має забезпечити координацію діяльності органів місцевого самоврядування, адміністрації та медичної служби підприємств, установ охорони здоров'я, громадських організацій, засобів масової інформації, навчальних закладів з метою виявлення та цільової профілактики онкологічних захворювань.

Ключові слова: надзвичайні ситуації, довкілля, екологія, здоров'я людини, радіоактивне забруднення, онкологічні захворювання.

Вступ. Сьогодні Україна переживає складний період. Ескалація Російської Федерації призвела до небезпечного стану і поставила під загрозу існування не тільки людей в Європі, а й усього людства на планеті Земля. Спочатку бійці російської армії захопили Чорнобильську атомну електростанцію, потім Запорізьку атомну електростанцію. Завдяки цьому захопленню Російська Федерація намагається шантажувати український уряд та висуває свої умови. Поки що ситуація контрольована, але в будь-який момент це може змінитися. Також президент Російської Федерації Володимир Путін погрожує людству ядерною зброєю. Ось чому так важливо сьогодні знати як діяти в разі техногенної

катастрофи, надзвичайної ситуації, наприклад, вибуху АЕС, які наслідки можуть бути в разі такої катастрофи і як їх попередити.

До найбільших катастроф, пов'язаних з радіоактивним забрудненням можна віднести ядерне бомбардування міст Хіросіми та Нагасакі (Японія), Чорнобильську катастрофу (Україна), вибухи на Семіпалатинському ядерному полігоні (Казахстан), аварія на Першій Фукусімській атомній електростанції (Японія). Дослідженнями наслідків цих катастроф займаються вчені: Christophe Murith, керівник Відділу досліджень радіологічних ризиків Федерального відомства охорони здоров'я Швейцарії (Sektion Radiologische Risiken des Bundesamtes für Gesundheit); професор генетики університету Лестера Юрій Дуброва (Англія), Сет Баум – виконавчий директор Інституту ризику глобальної катастрофи, аналітичного центру, що вивчає екзистенційні ризики (США) та інші.

Мета статті: проаналізувати вплив техногенних надзвичайних ситуацій, пов'язаних з радіоактивним забрудненням на довкілля та здоров'я людини, показати пряму залежність рівня онкологічних захворювань від радіоактивного забруднення.

Методи дослідження. Гігієнічні та епідеміологічні методи. Проведений стислий санітарний опис сучасного стану Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Здійснена оцінка екологічної ситуації в містах дослідження – Кропивницькому та Жовтих Водах, контрольному місті Вільногірську. Надано еколого-гігієнічну оцінку впливу підприємств паливно-ядерного циклу, а саме шахти Інгульська і гідрометалургійного заводу Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» на довкілля і стан здоров'я людей. Дано характеристику радіаційно-залежних захворювань в містах з об'єктами ядерно-паливного циклу. Проведений аналіз стану онкологічної захворюваності в містах Кропивницький, Жовті Води, Вільногірськ. Визначено за результатами досліджень суб'єктивний стан здоров'я і психологічний статус мешканців міст Кропивницького, Жовтих Вод, Вільногірська і працівників підприємств урановидобувної, уранопереробної та гірничодобувної промисловості на рівні самооцінки респондентів.

Статистичні методи дослідження. Статистична обробка матеріалів дослідження проводилась із використанням пакету програм STATISTICA v. 6.1. (серійний номер AJAR909E415822FA).

Перевірка виду розподілу досліджуваних кількісних показників за критеріями Колмогорова-Смирнова і Лілліефорса (Lilliefors) показала, що в більшості випадків (понад 60 %) гіпотеза про нормальний закон розподілу не відхиляється ($p > 0,05$). Випадки аномального розподілу даних відзначалися для окремих показників бальних оцінок вираженості ознаки. З урахуванням цього, при відповідних порівняннях бальних оцінок використовували непараметричні методи оцінки вірогідності відмінностей. Статистичні характеристики представлено у вигляді: число спостережень (n), середня арифметична (M), стандартна похибка середньої (m), стандартне відхилення (s), відносні показники (%). Порівняння статистичних характеристик в різних групах проводилось з використанням параметричних і непараметричних критеріїв: перевірка рівності дисперсій – за критерієм Фішера (F); оцінка вірогідності відмінностей середніх – за критеріями Стьюдента (t) з урахуванням гомо- або гетероскедастичності дисперсій і Манна-Уїтні (U) для нез'язаних вибірок; множинне порівняння – за непараметричним дисперсійним аналізом Краскела-Уоліса; вірогідність відмінностей відносних показників – за критерієм Хі-квадрат Пірсона (X^2). (с.39)

Оцінка взаємозв'язку між ознаками проводилась за коефіцієнтами рангової кореляції Спірмена (r_s). Критичний рівень статистичної значимості (p) при перевірці статистичних гіпотез приймався $\leq 0,05$ [21, 22]. (с. 39)

Розрахунок необхідного обсягу спостережень для проведення опитування серед населення м. Кропивницького у 2019 році з використанням анкет «Сприйняття радіаційних ризиків населенням України» проводився за формулою: (с.40)

$$n = \frac{N * t^2 * pq}{N * \Delta^2 + t^2 * pq}, \text{ де} \quad (1)$$

n – необхідна кількість спостережень;

N – обсяг генеральної сукупності;
p – відносний показник в %; q – 100- p;
Δ – максимальна похибка дослідження;

t – довірчий коефіцієнт, гарантуючий, що допустима похибка не перевищить Δ. Для імовірності безпомилкового прогнозу P=0,95 коефіцієнт t=1,96.

Для населення м. Кропивницького N=240251 чол., p=q=50 %, Δ=5 % по формулі (1) отримали розрахунковий обсяг вибірки n=384 чол. Фактичний обсяг вибірки склав 740 осіб.

Результати та їх обговорення. Україна – держава з неповним ядерним циклом. Частка електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями, наближається до 60 %. Видобування урану здійснюють у Кіровоградській області, переробку – в місті Жовті Води Дніпропетровської області (Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат») [1, 2]. Першочерговим завданням вітчизняного енергетичного ринку є зменшення обсягів споживання природного газу, тому роль атомної енергетики в енергетичному балансі країни і надалі матиме істотне значення.

Вплив підприємств ядерно – енергетичного комплексу на стан довкілля. Центральною і найбільшою геоструктурною областю території України, її ядром є Український кристалічний щит, площа якого разом з північно-східним і південно-західним схилами становить 237,91 тис. км², або 39,6 % всієї території. Природа трансформацій довкілля, що відбуваються в наш час, їх масштаби і темпи є безпрецедентними. Глобальні зміни поєднуються з перетвореннями локального і регіонального масштабів. За оцінками фахівців, потреба людства в мінеральній сировині неухильно зростає і зростатиме в майбутньому. Врахування цього аспекту потрібне в межах території, основою розвитку яких є видобування корисних копалин [5].

Відомо, що жодна галузь промисловості не створює такі глибокі й серйозні порушення довкілля, як гірничодобувна. На місці цінних угідь утворюються так звані «індустріальні пустелі», що стають осередками ерозії, джерелами забруднення атмосфери, води і ґрунтів навколишніх територій. Гірничодобувна промисловість має багато чинників негативного впливу на навколишнє середовище, сприяючи виникненню в ньому цілого комплексу небажаних перетворень. У процесі гідрометалургійної переробки уранових руд з початкової сировини добувають корисні компоненти в кількості 0,2 % від загальної маси, а 99,8 % йде на відходи виробництва, що містять радіоактивні елементи [6]. Так, індустріальні східні та центральні регіони нашої країни додатково несуть значне техногенне навантаження за рахунок так званих «хвостів» – відходів підприємств з високим вмістом природних радіонуклідів уранового та торієвого рядів. Найбільшу небезпеку для довкілля складає вільний радон, що поширюється від «хвостосховища» в приземний шар атмосфери. Частина хвостосховищ розташовується біля населених пунктів. Крім того, значні території було забруднено внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Антропогенне забруднення довкілля безпосередньо діє на громадське здоров'я. Уранодобувна промисловість є важливою галуззю в економіці нашої країни, але як і будь-який вид господарської діяльності при веденні технологічного процесу негативно впливає на екологічну обстановку в тому регіоні, де вона розташована. За даними експертів ВООЗ, здоров'я населення, або популяційне здоров'я, на 51-52 % залежить від способу життя; навколишнього середовища – 20-21%; біологічних чинників – 19-20%; медичних чинників – лише на 8-10 %. За іншими оцінками стан довкілля є причиною 40-50 % захворювань населення. Для нашої країни ці дослідження так само актуальні [8].

Людство має негативний досвід некерованого застосування ядерної енергії. Останніми роками значно збільшився радіаційний вплив на населення керованих джерел природного походження, що обумовлено діяльністю людини. Серед основних шляхів опромінення в XXI ст. фахівцями Наукового комітету ООН з дії атомної радіації (UNSCEAR) названо опромінення населення та персоналу внаслідок виробництва ядерної енергії на об'єктах ядерного циклу та через аварійну ситуацію [9].

Один з найбільших в Україні – Придніпровський промисловий регіон. Питома вага екологічного навантаження Придніпров'я для України в цілому досягає 42 %. Це при тому, що область займає 5 % території країни і нараховує 14 % населення, 86 % – населення проживає в екологічно несприятливих умовах. Особливу стурбованість фахівців викликає

той факт, що значна кількість гірничопромислових, металургійних, хімічних об'єктів розташовані поблизу населених пунктів.

При опробуванні відвальної породи шахти Інгульська (Кропивницький) було з'ясовано, що фактично всі відвальні породи характеризуються вмістом урану, який перевищує 0,01 % (слаборудні відвали). Також було проведено дослідження запиленості листя дерев, яке показало що його запиленість у м. Кропивницький складає 20-50 част./см², а в районі відвалів – від 100 до 300 част./см². Перевищення природного радіоактивного фону (в 2 рази) відмічається на відстані до 250-300 м від місця розташування відвалів, максимальне перевищення (у 2,5 рази) – на відстані 100-250 м. Найменші значення відмічалися на відстані 1500 м від відвалів, проте й вони були на 2,5 порядку вище значень природного радіаційного фону. Наведені дані свідчать про можливість рознесення радіоактивних часток на далекі відстані [13].

За рахунок хвостосховищ відходів уранового виробництва додаткова ефективна доза індивідуального опромінення населення варіює у межах 0,45-2,7 мЗв/рік. Рівень онкологічної захворюваності в м. Жовті Води за останні роки зріс майже в 2 рази серед чоловіків та в 1,3 рази серед жінок і перевищує середні показники, як по області, так і України в цілому; захворюваність на туберкульоз майже в 2 рази перевищує середньо обласну. Відмічається високий рівень вроджених аномалій у дітей. За показниками первинної захворюваності на туберкульоз, злоякісні новоутворення та вроджені аномалії Кіровоградська область посідає останні (найгірші) 23-25 місця у рейтингу областей України. Так, захворюваність на злоякісні новоутворення у 2008 р. у Кіровоградській області складала 406,4 випадків на 100 тис. населення. Середній рівень по Україні є значно нижчим – 331,1 [17].

Як показують літературні дані, уран в мікрокількостях (10^{-5} - 10^{-6} %) присутній в усіх тканинах рослин, тварин і людини. В організм людини U поступає з їжею і водою до шлунково-кишкового тракту, з повітрям – у дихальні шляхи, а також через шкірні покриви і слизові оболонки. Медичні наслідки впливу урану обумовлені його хімічними і радіологічними властивостями. Для урану і продуктів розпаду радону критичними органами є легені і верхні дихальні шляхи, а також червоний кістковий мозок. Часто уран у літературі називають «нирковою отрутою». У скелеті міститься більше 90 % урану, що відклався в організмі. Відносно нещодавно експериментально встановлено накопичення урану не тільки в нирках і кістках, але й в яєчках, лімфатичних вузлах і головному мозку.

Вплив радону на організм людини також різноманітний. Маючи здатність добре розчинятися в крові та лімфі, він концентрується в життєво важливих органах. Вміст його в одиниці об'єму тіла складає 50 % від вмісту в навколишньому повітрі. Вираженість патологічних змін в організмі залежить від віку і накопиченої дози радону. Серед радон-залежної патології виділяють ураження легень, серцево-судинної, нервової, кістково-м'язової систем, репродуктивної функції, гормональні зміни. За даними Сердюка А.М. та співавторів (2011), хронічний вплив радону та інших радіонуклідів на організм людини призводить до змін у дихальних органах, серцево-судинній системі, системі органів травлення та сечостатевої системі. Так, у м. Жовті Води захворюваність на стенокардію перевищує обласний рівень у 2,15 рази; захворювання ендокринних органів – у 2,15 рази; захворювання крові і кровотворних органів – у 1,55 рази [18].

Відомо, що найвищу радіаційну чутливість в організмі має імунна система. Тому радіаційний вплив на організм людини викликає в першу чергу розвиток набутих імунодефіцитних станів різного характеру і вираженості, які, в свою чергу, служать основою для виникнення різноманітної патології людини. В роботі Кірдея Є.Г. та співавторів досліджувалася реакція імунної системи на вплив радону. Встановлено, що еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону в 43 % квартири, де мешкали обстежені особи, перевищувала контрольне значення – 200 Бк/м³. Внесок радону в загальну дозу опромінення в більшості випадків складав більше 80 %. Імунологічне обстеження населення, що мешкає в цих умовах, виявило значну поширеність гіпосупресорних станів, а також переважаючі імунодефіцитні стани з ураженням Т-ланки імунної системи і фагоцитуючих лейкоцитів помірного характеру. Отримані дані свідчать про наявність початкових етапів імунокомпрометації населення і необхідність проведення

індивідуально-лікувальної і масової профілактичної імунокорекції з метою зниження імунозалежної захворюваності [19].

Отже, враховуючи доведений вплив радіаційного фактору на стан довкілля та соматичної захворюваності населення, є очевидним необхідність вивчення різноманітних аспектів впливу підприємств ядерно-паливного циклу також на психоемоційний статус жителів населених пунктів, розміщених в регіонах виробничої діяльності цих підприємств.

Кіровоградська область – загальна характеристика. Видобування уранової руди в Україні відбувається тільки в Кіровоградській області. Це три копальні – Інгульська, Смолінська, Новокосянтинівська. Вони входять до складу Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат», керівництво якого перебуває у Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині.

Кругообіг природних радіонуклідів визначає підвищений гама-фон місцевості, насиченість підстилаючих порід земної кори та ґрунтових вод радоном-222 і його ексхаляцію в навколишнє середовище. Неприятлива ситуація в центральній частині області – містах Кропивницький, Знам'янка, селах Мар'ївка, Зелене, Калинівка, Івано-Благодатне. В льохах приватних будинків реєструються концентрації радону до декількох тисяч Бк/м³, а в приміщеннях одноповерхових будинків, перших поверхах багатоповерхових будівель концентрація радону коливається від декількох десятків до сотень Бк/м³.

На сході області, Петрівський район, в балці Щербаківська розташоване хвостосховище для відходів гідрометалургійний завод Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат».

Інгульська шахта Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» знаходиться в межах м. Кропивницького. Загальна активність викидів в атмосферу урану, торону та аерозолів складає у середньому $2.849 \cdot 10^{+13}$ Бк. У відвалах гірничих порід знаходиться близько 5,32 млн. тонн відходів гірничо-видобувної промисловості та забалансової руди, розміщених на площі 223 тис. м², загальною активністю біля $5.55 \cdot 10^{+13}$ Бк. (с.43)

Дніпропетровська область – загальна характеристика. Дніпропетровська область один з небагатьох регіонів - донорів бюджету України. На 1 січня 2020 року кількість жителів складала понад 3 мільйони 276 тисяч осіб, тобто 7,6 % громадян України. Площа 31,9 тис.км² (5,3 % території держави). Придніпров'я виробляє 20,1 % промислової продукції країни.

Український кристалічний щит це 65 % території регіону, решта – Дніпровсько-Донецька западина. Зі сходу на захід територія простягнулася на 300 км, а з півночі на південь – на 130 км. Адміністративна межа на сході – Донеччина, північний схід – Харківщина, північ – Полтавщина, захід – Кіровоградщина, південний захід – Миколаївщина, південь – Запоріжжя і Херсонщина [1].

Екологічна та радіаційна ситуація в м. Жовті Води. В Жовтих Водах з 1951 року почалося видобування уранової руди. Нині копальня законсервована. На гідрометалургійному заводі проводиться переробка уранової сировини, яка транспортується з сусідньої Кіровоградщини. Це, по-своєму, унікальний населений пункт, єдиний на всю країну з такими специфічними підприємствами. Багаторічне видобування та переробка урану на Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» призвело до утворення мільйонів тон радіоактивних відходів, що зберігаються у двох хвостосховищах поблизу міста. Для благоустрою території та цивільного будівництва на початку забудови міста використовували пусті породи. На сельбищній території Жовтих Вод утворилися окремі ділянки з рівнями гамма-випромінювання, що в десятки разів перевищують природний гамма-фон. Наявність покладів уранових руд визначає територію міста як радононебезпечну. Перевищення встановленого нормативу концентрації радону для житлових приміщень визначається у 9 % дво - та триповерхових будинків, а в приватному секторі становить понад 21 %. Контрольне місто Вільногірськ також віднесено до проблемних за радоном, але виявлені аномальні концентрації цього газу – до 6280 Бк/м³, реєструються тут у поодиноких приміщеннях та пов'язані з геологічною структурою території [24].

Гідрометалургійний завод. Промисловий майданчик гідрометалургійного заводу розміщений на відстані 2,0 км від міста (проектна санітарно-захисна зона 1000 м). Завод введено в експлуатацію у 1959 році. Підприємство переробляє уранові руди Інгульської, Новокостянтинівської та Смолінської шахт і експлуатує хвостосховища для складування відходів виробництва – «хвостів» переробки уранових руд, які відносяться до техногенно підсиленних джерел природного походження.

Відходи від гідрометалургійної переробки уранових руд («хвости») направляються для складування на діюче хвостосховище у балці Щербаківська, за допомогою пульпопроводу протяжністю 9 км, який виконано в надземному варіанті та прокладено по території Кіровоградської області на відстані 200-400 м від житлової забудови Жовтих Вод. На сьогодні у хвостосховищі за складовано біля 33 млн.м³ відходів («хвостів»).

Згідно з даними санітарно-гігієнічного спостереження можна зробити такі висновки:

1. Актуальними джерелами радіоактивного впливу на навколишнє середовище в досліджуваному ураново добувному регіоні є уранові шахти в Кіровоградській області та м. Кропивницькому, гідрометалургійний завод по переробці уранової руди і хвостосховища для зберігання радіоактивних відходів в м. Жовті Води та колишні ділянки підземного вилуговування уранових родовищ в Дніпропетровській і Миколаївській областях. Натомість у контрольному місті Вільногірську розробка родовища ільменіт-рутил-цирконієвих пісків не призводить до значущих змін радіологічної ситуації оскільки за рівнем ефективної питомої активності природних радіонуклідів зазначений концентрат відноситься до четвертого ступеню радіаційної небезпеки (менш 7,4 кБк/кг) і не вимагає додаткових організаційних та технічних заходів з радіаційної безпеки.

2. Натепер у населених пунктах з діючими (м. Кропивницький) та законсервованими (м. Жовті Води) копальнями уранової руди негативний вплив на радіаційний стан об'єктів довкілля реалізується, перш за все, через підвищену ексхаліацію радону з ґрунту внаслідок підземних робіт. Підвищена активність радону та його продуктів розпаду (від 110 Бк/м³ до 746 Бк/м³) реєструється в повітрі від 53,3% до 76,9% обстежених житлових будинків та приміщень, об'єктів загально-побутового користування у Кропивницькому і в понад 57 % приміщень у Жовтих Водах.

Стан онкологічної захворюваності в місті Кропивницькому. У Кіровоградській області, як і в Україні за показником DALY (втрачені роки здорового життя), найвищий відсоток як серед осіб чоловічої так і жіночої статі припадає на серцево-судинні захворювання. Другу позицію за вагою для чоловіків мають ненавмисні травми, для жінок – нервово-психічні розлади. При вимірюванні в DALY максимальний тягар хвороб серед чоловіків пов'язаний із вживанням тютюну та алкоголю, серед жінок – із підвищенням артеріального тиску і високим рівнем холестерину.

В сенсі нашого дослідження вагомим було оцінити рівні захворюваності на маркерні екологізалежні патології, зокрема онкозахворювання. Показник рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення в Кіровоградській області є стабільно високим. При цьому у м. Кропивницькому він достовірно перевищує середні показники в області і Україні ($p < 0,001$) – Таблиця 1. [25, 26, 27, 28].

В динаміці десятирічного періоду захворюваність чоловічого населення м. Кропивницького на злоякісні новоутворення збільшується в середньому у 2 рази у вікових групах 45-49 років, 50-54 роки та 55-59 років. У протилежність чоловічої когорти населення у жінок подвійний приріст захворюваності на злоякісні новоутворення спостерігається виключно у віковій групі 30-34 роки, при тому, що пік захворюваності на злоякісні новоутворення усього населення області припадає на вікову групу 70 років і більше. У Кіровоградській області рівні смертності усього населення від злоякісних новоутворення достовірно перевищують відповідні рівні в Україні ($p < 0,05$). При цьому було встановлено, що вони формуються, переважно за рахунок жіночої когорти.

Середній рівень захворюваності на злоякісні новоутворення легень у м. Кропивницькому та Кіровоградській області є достовірно вищим у порівнянні з аналогічним показником в Україні ($p < 0,01$). Така сама закономірність була виявлена для показника рівня середньої за 10 років смертності населення м. Кропивницького і Кіровоградської області від злоякісних новоутворень легень у порівнянні з

загальноукраїнським показником ($p < 0,001$).

Таблиця 1

**Показники онкозахворюваності в м. Кропивницький за 2017-2021 роки
(на 100 тисяч населення)**

Захворюваність на злоякісні новоутворення	Територія	Роки					M±m
		2017	2018	2019	2020	2021	
Всього	Кропивницький	487,5	538,1	546,1	542,7	572,3	537,3±13,81
	Кіровоградська обл.	425,9	434,6	452,2	449,6	448,0	442,1±5,06***
	Україна	341,5	347,8	357,6	360,9	344,5	350,5±3,76***
Ободової кишки C18	Кіровоградська обл.	24,8	25,7	26,3	26,1	22,8	25,1±0,64**
	Україна	21,3	22,1	22,5	23,0	22,4	22,3±0,28***
Прямої кишки, ануса C19 - C21	Кропивницький	24,5	28,3	25,8	32,5	31,5	28,5±1,55
	Кіровоградська обл.	26,0	24,9	23,8	27,0	25,8	25,5±0,54
	Україна	18,9	19,5	19,7	19,8	19,0	19,4±0,18***
Трахеї, бронхів, легенів C33-C34	Кропивницький	37,3	46,6	48,8	49,6	45,7	45,6±2,19
	Кіровоградська обл.	44,3	46,5	49,9	48,1	50,7	47,9±1,16
	Україна	35,9	36,0	36,4	36,1	34,2	35,7±0,39**
Молочної залози C50	Кропивницький	97,6	124,2	90,4	105,6	108,7	105,3±5,70
	Кіровоградська обл.	73,6	75,8	74,5	82,3	72,9	75,8±1,69***
	Україна	64,8	66,0	67,1	67,9	64,6	66,1±0,64***
Тіла матки C54	Кропивницький	40,1	42,4	47,1	41,0	62,0	46,5±4,05
	Кіровоградська обл.	35,3	33,8	38,9	38,3	46,9	38,6±2,27
	Україна	28,5	29,4	29,9	32,0	30,4	30,0±0,58**
Щитоподібної залози C73	Кропивницький	6,2	5,0	9,6	13,8	19,7	10,9±2,69
	Кіровоградська обл.	4,7	4,1	7,9	9,8	13,7	8,0±1,76
	Україна	5,7	6,5	6,6	7,5	7,4	6,7±0,33

Примітка. * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$ порівняно з м. Кропивницьким за критерієм Стьюдента.

Зниження рівнів смертності населення цих адміністративних територій від злоякісних новоутворень легень по п'ятирічним періодам, що в останні роки має місце в Україні, не підтвердилось. Це визначає наявність на територіях Кіровоградської області стійкого причинного фактору, що зумовлює розвиток виключно онкологічної патології.

Серед усіх причин, які зумовлюють розвиток злоякісних новоутворень, у тому числі злоякісні новоутворення легенів, провідне місце посідають ті, що зумовлені впливом на організм шкідливих факторів навколишнього середовища. Аналіз валових техногенних викидів у навколишнє середовище виявив, що на одного мешканця Кіровоградської області в різні роки припадало від 8,2 кг до 13,4 кг шкідливих речовин, що викидались в атмосферу (для порівняння у м. Кривий Ріг – від 890 кг до 1112 кг).

У повітрі житлових приміщень м. Кропивницького були виявлені концентрації радону-222, які часто перевищували показник 2000 Бк/м³. Саме високі рівні радону та його дочірні продукти розпаду визначають провідну роль цього фактору у формуванні стану здоров'я населення. Це підтверджено показником максимального індивідуального ризику розвитку віддалених наслідків (додаткової кількості смертей від радіаційно індукованих захворювань), який у дорослого населення м. Кропивницького вдвічі перевищує показник, що був визначений для робітників основних професій урановидобувних шахт Кіровоградської області.

Аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення легенів чоловічого населення м. Кропивницького і робітників урановидобувних шахт виявив збільшення в 2,4 рази показника відносного ризику на злоякісні новоутворення легенів у когорті шахтарів

порівняно з чоловічим населенням м. Кропивницького, що може бути зумовлено виключно впливом на їх організм іонізуючого випромінювання від природних радіонуклідів. При цьому встановлено, що робітники урановидобувних підприємств можуть зазнавати подвійного навантаження на організм дії іонізуючого випромінювання, як за рахунок високих рівнів радону і його дочірніх продуктів розпаду в повітрі гірничих виробок (на робочих місцях), так і у житлових приміщеннях, де вони проживають.

Результати розрахунків радіаційного ризику для жителів м. Кропивницького (додаткової кількості смертей від радіаційно індукованих захворювань), спричинених забрудненням повітря житлових приміщень м. Кропивницького природними радіонуклідами виявили, що цей ризик дорівнює 0,1226-2,8565 випадків на рік.

Порівняння цього показника з тим, який був розрахований для мешканців міст, що є супутниками АЕС (0,038 випадків на рік), виявило його збільшення майже у 3-75 разів. Це свідчить про наявність небезпеки природних радіаційних факторів для здоров'я жителів м. Кропивницького.

Аналіз показників рівня радону-222 в повітрі житлових будинків і у приміщеннях об'єктів загально-побутового користування м. Кропивницького дозволили виявити і визначити окремі геопатогенні зони, наявність яких може бути зумовлена особливостями геологічної будови місцевості. Моніторинг, який проводить державна установа «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва» в рамках обласної програми «Стоп радон» свідчить, що радіотривожність жителів Кропивницького не є безпідставною. Так, в 2018 році проводилось вибіркоче вимірювання еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222 (^{222}Rn) в повітрі об'єктів міста Кропивницького.

Виявлені перевищення нормативу, встановленого державними санітарними правилами в 53,3 % обстежених дошкільних навчальних закладах, в 71,4 % шкіл, в 58,3 % досліджених закладах охорони здоров'я. В 2019 році обстеження приватних домоволодінь міста дали невтішний результат – у 76,9 % будинків еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону-222 в повітрі вище норми. У 2020 – 2021 роках проводилось дослідження води артезіанських свердловин та колодязів області – виконання вимірів еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону. В 2020 році виявлено перевищення норми в 20,6 % проведених аналізів води, а в 2021 році – в 63,6 % досліджень.

Стан умов праці, який має місце на промислових об'єктах Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» та сільськогосподарських підприємствах області суттєво впливає на показники стану здоров'я населення регіону та визначає стійку тенденцію до збільшення рівня професійної захворюваності населення [29].

Стан онкологічної захворюваності в місті Жовті Води. Як видно з Таблиці 2 захворюваність на злоякісні новоутворення в місті Жовті Води за останні п'ять років вища, ніж по Україні та Дніпропетровській області, тільки в 2020 році цей показник був нижчим за обласний і загальноукраїнський.

Такі ж коливання по роках характерні для окремих патологій. Середній показник онкозахворюваності в Дніпропетровській області за п'ять років вище, ніж у Жовтих Водах. Але за обраними маркерними показниками (рак ободової кишки, прямої кишки, ануса, трахеї, бронхів, легенів, молочної залози, щитоподібної залози) захворюваність на злоякісні новоутворення в Жовтих Водах в середньому вище, ніж по області. По одному показнику – рак тіла матки середній показник онкозахворюваності нижче обласного [25, 26, 27, 28].

Порівняльна характеристика онкологічної патології в містах з урановидобувною, уранопереробною та гірничодобувною промисловістю. Україна належить до країн, де рівень онкологічної захворюваності і смертності дуже високий. За останні десять років у країні відмічається стійкий ріст онкологічної захворюваності. Рак є причиною понад 15 % всіх випадків смерті й поступають за цим показником лише серцево-судинним захворюванням. Злоякісні новоутворення посідають друге місце у структурі смертності населення України. Їх частка становить 11,6 %. Щорічно внаслідок цих захворювань помирає близько 90 тис. осіб, з них 35 % людей праце здатного віку. Аналогічна картина характерна і для Дніпропетровської та Кіровоградської областей [30, 31].

**Показники онкозахворюваності в м. Жовті Води за 2017-2021 роки
(на 100 тисяч населення)**

Захворюваність на злоякісні новоутворення	Територія	Роки					M±m
		2017	2018	2019	2020	2021	
Всього	Жовті Води	391,0	386,2	361,5	323,7	409,3	374,3±14,78
	Дніпропетровська обл.	366,8	375,0	399,7	381,9	363,3	377,3±6,46
	Україна	341,5	347,8	357,6	360,9	344,5	350,5±3,76
Ободової кишки С18	Жовті Води	21,1	32,8	17,5	33,2	49,0	30,7±5,53
	Дніпропетровська обл.	26,1	24,4	26,3	27,4	26,0	26,0±0,48
	Україна	21,3	22,1	22,5	23,0	22,4	22,3±0,28
Прямої кишки, ануса С19 - С21	Жовті Води	26,8	29,0	33,0	21,5	21,5	26,4±2,22
	Дніпропетровська обл.	20,8	22,7	24,3	23,1	21,6	22,5±0,61
	Україна	18,9	19,5	19,7	19,8	19,0	19,4±0,18*
Трахеї, бронхів, легенів С33-С34	Жовті Води	69,0	46,3	33,0	33,2	41,1	44,5±6,61
	Дніпропетровська обл.	40,8	41,7	43,0	39,8	38,5	40,8±0,77
	Україна	35,9	36,0	36,4	36,1	34,2	35,7±0,39
Молочної залози С50	Жовті Води	92,0	89,2	82,6	68,4	94,0	85,2±4,63
	Дніпропетровська обл.	75,5	75,8	78,7	77,6	75,2	76,6±0,68
	Україна	64,8	66,0	67,1	67,9	64,6	66,1±0,64**
Тіла матки С54	Жовті Води	10,6	32,1	35,9	25,2	36,1	28,0±4,77
	Дніпропетровська обл.	30,1	30,2	34,1	32,2	31,6	31,6±0,74
	Україна	28,5	29,4	29,9	32,0	30,4	30,0±0,58
Щитоподібної залози С73	Жовті Води	5,7	19,3	9,7	3,9	7,8	9,3±2,69
	Дніпропетровська обл.	7,2	8,7	6,7	7,1	6,4	7,2±0,40
	Україна	5,7	6,5	6,6	7,5	7,4	6,7±0,33

Примітка. * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ порівняно з м. Жовті Води за критерієм Стьюдента.

Як правило, за всіма показниками захворюваності на злоякісні новоутворення стан у місті Кропивницький гірший, ніж по Україні та досліджуваними містами (Рисунок 1).

Рисунок 1. Захворюваність на злоякісні новоутворення в містах Кропивницький, Жовті Води, Вільногірськ порівняно із загальноукраїнським показником

Рівень онкологічної захворюваності в містах з підприємствами ядерно-паливного циклу помітно перевищує середньо обласні і національні показники, як по загальному рівню захворюваності на злоякісні новоутворення, так і в розрізі окремих патологій. У місті Кропивницький захворюваність злоякісними новоутвореннями на 100 тисяч населення за останні п'ять років у порівнянні з загальноукраїнською становила відповідно ($M \pm m$): $537,3 \pm 13,81$ та $350,5 \pm 3,76$.

Висновки. Встановлено, що натеper у населених пунктах з діючими (м. Кропивницький) та законсервованими (м. Жовті Води) копальнями уранової руди негативний вплив на радіаційний стан об'єктів довкілля реалізується, перш за все, через підвищену ексхаліацію радону з ґрунту внаслідок підземних робіт і значно менше (після проведених рекультиваційних заходів) через об'єкти зберігання радіоактивних відходів та забруднення території. Підвищена активність радону та його продуктів розпаду (від 110 Бк/м^3 до 746 Бк/м^3) реєструється в повітрі 53,3 % - 76,9 % обстежених житлових будинків та приміщень, об'єктів громадського користування у Кропивницькому і в понад 57 % житлових приміщень у Жовтих Водах. При цьому близько 60 % населення міст, де розташовані підприємства ядерно-паливного циклу, погано поінформовані про їх виробничу діяльність і реальний вплив на об'єкти довкілля і стан здоров'я людей.

Показано, що у динаміці п'ятирічного періоду (2017-2021 рр.) рівні онкологічної захворюваності в містах, де розташовані діючі підприємства ядерно-паливного циклу, суттєво перевищували загальноукраїнські показники як в цілому, так і в розрізі окремих патологій. Так, середній рівень загальної захворюваності на злоякісні новоутворення у Кропивницькому перевищував національний показник на 53,5 % ($p < 0,001$), на злоякісні новоутворення молочної залози – на 59,3 % ($p < 0,001$), на злоякісні новоутворення легень – на 27,7 % ($p < 0,01$); в Жовтих Водах – на 6,9 % ($p > 0,05$), 28,9 % ($p < 0,01$) і 24,7 % ($p < 0,05$), відповідно. Показники онкологічної захворюваності в контрольному місті Вільногірськ достовірно не відрізнялись від загальноукраїнських.

Запропоновано багаторівневий комплекс заходів для роботи серед населення регіонів видобування та переробки уранової руди, в тому числі законодавчих, організаційних, санітарно-просвітницьких, гігієнічних, що має забезпечити координацію діяльності органів місцевого самоврядування, адміністрації та медичної служби підприємств, установ охорони здоров'я, громадських організацій, засобів масової інформації, навчальних закладів з метою виявлення та цільової профілактики онкологічних захворювань.

Література

1. Екологічний паспорт Дніпропетровської області. Департамент екології та природних ресурсів дніпропетровської обласної державної адміністрації. Дніпро, 2021. 138 с. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39661.html>
2. Екологічний паспорт Кіровоградської області. Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації. Кропивницький, 2021. 145 с. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39661.html>
3. Коваль В.Б. Теоретические предпосылки совершенствования горнодобывающей промышленности урана. XXI столетие – проблемы и перспективы освоения месторождений полезных ископаемых : материалы 116 Междунар. науч.-практ. конф., 12-14 окт., 1998 год. Днепропетровск, 1998. Т. 3. С. 26–28.
4. Шевченко О.А., Дорогань С.Б. Радиотревожність населення. Сприйняття підприємств радіо-енергетичного комплексу мешканцями України. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 137 с.
5. Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів. за ред. Г. І. Рудька. Чернівці : Букрек, 2013. 302 с.
6. Хусанов А.Т., Софронова Л.И. Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов в отложениях урановых. *Аграрный вестник*. 2011. № 10. С. 41–43.
7. Саєт Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. Недрa, 1990. 333 с
8. Дефорж Г.В., Дорогань С.Б., Коваленко П.Г. Радіоактивне випромінювання: вплив на здоров'я людини низькоінтенсивної постійної природної радіації в Україні та світі. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society (Національне здоров'я

як детермінанта сталого розвитку суспільства) : monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021, P. 131–154.

9. Charles M., Radiol J. UNSCEAR report 2000: sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Prot. 2001. Vol. 21, № 1. pp. 83–86.

10. Тарасюк Т.Є., Власюк Н.В. Сприйняття наслідків аварії на Чорнобильській АЕС населенням деяких регіонів України. VIII міжнародна науково-практична конференція *Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення*, Алушта, 10-14 вересня 2012 р. : 36. Наук. Ст. у 2-х т. Т. 1. УкдНДІЕП. Х. Райдер, 2012. С. 119–122.

11. Тарасюк О.Є., Маркелова Л.К., Недземовська Т.Є., Буторина О.В. Сприйняття радіаційного ризику молоддю міста Славутича. Матеріали наук.-практ. 127 Конф. *Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України*, 23-24 травня 2012. ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Київ, 2012. С. 154–155.

12. Сердюк А.М., Лось І.П., Тарасюк О.Є., Шибуніна Н.Д., Yoshisada Shibata Сприйняття радіаційних ризиків : 25 років після катастроф. Збірка тез міжнародн. конф. *Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього*, 20-22 квітня 2011 року. Київ, 2011. С. 76-77.

13. Ляшенко В.І., Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Лісова Т.С. Екологічна безпека уранового виробництва. Кіровоград : КОД, 2011. 240 с.

14. Tomasek L. Leukemia among uranium miners - late effects of exposure to uranium dust?. *Health Phys.* 2004. Vol. 86, № 4. pp. 426–427.

15. Ron E., Preston D.L., Mabuchi K. Cancer incidence in atomic bomb survivors. Comparison of cancer incidence and mortality. *Radiat. Res.* 1994. Vol. 137, N 2, pp. 98–S112

16. Preston D.L., Ron E., Tokuoka S. Solid cancer incidence in atomic bomb survivors: 1958-1998. *Radiat. Res.* 2007. Vol. 168, N 1. pp. 1–64.

17. Базика Д.А., Присяжнюк А.Є., Романенко А.Ю. Частота злоякісних новоутворень у мешканців України з радіаційнонебезпечним виробництвом. Довкілля та здоров'я. 2012. № 2. С. 17–22.

18. Сердюк А.М., Стусь В.П., Ляшенко В.І. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України. Дніпропетровськ : Пороги, 2011. 486 с

19. Кирдей. Е.Г., Непомнящих А.И, Синицкии В.В. Особенности иммунного статуса у людей, проживающих в условиях повышенной концентрации радона. *Медицинский журнал.* 1995. № 4. С. 21–25.

20. Pastel R.H. Radiophobia: long-term psychological consequences of Chernobyl. *Mil. Med.* 2002. Vol. 167. № 2. P. 134–136.

21. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медикобиологических данных. Київ, 2006. 558 с.

22. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA Медиа Сфера, 2002. 312 с.

23. Екологічна безпека уранового виробництва : монографія. В. І. Ляшенко та ін.; за ред. д-ра біол. наук, проф. Ф. П. Топольного; Укр. наук.-дослід. Та проект.-розвідув. ін-т пром. технології, Кіровогр. нац. техн. ун-т. Кіровоград : КОД, 2011. 237 с.

24. Макаренко М.М., Діденко П.І., Купенко І.І. Оцінка радоннебезпеки територій міста Жовті Води Дніпропетровської області і Києва. *Геолог України.* 2010. № 4. С. 98–103.

25. Рак в Україні, 2017–2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. *Бюлетень національного канцер-реєстру України. Національний інститут раку.* Київ, 2018. № 13. 124 с.

26. Рак в Україні, 2018–2019. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. *Бюлетень національного канцер-реєстру України. Національний інститут раку.* Київ, 2019. № 14. 124 с.

27. Рак в Україні, 2019–2020. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. *Бюлетень національного канцер-реєстру України. Національний інститут раку.* Київ, 2020. № 15. 127 с.

28. Рак в Україні, 2020–2021 Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. *Бюлетень національного канцер-реєстру України. Національний інститут раку*. Київ, 2021. № 16. 124 с.

29. Nadiia Operchuk, Rostyslav Valikhnovskiy, Ruslan Savchuk, Volodymyr Churpii, Kostyantyn Mylytsya, Hanna Deforz. Organization of research and comparative analysis of the structure of oncological diseases during the covid-19 pandemic in the population living in the cities of industrial mining of uranium. *AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research*. Hradec Kralove, The Czech Republic. Volume 11. Issue 2, Special Issue XXI., 2021. p. 231-237.

30. Статистичні дані 2020 р. Центр Медичної статистики МОЗ України. URL: <http://www.moz.gov.ua>.

31. Статистичні дані 2021 р. Центр Медичної статистики МОЗ України. URL: <http://www.moz.gov.ua>.

32. Аналіз моніторингових досліджень за 2019-2021 роки з розділу профілактики неінфекційних захворювань. *Поточний архів Державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» за 2019, 2020, 2021 роки*.

Робота надійшла в редакцію 07.03.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 811.111'276.6:614.233.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7795882>

Л. Г. Русалкіна, Є. О. Григор'єв

СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЕВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Русалкіна Л. Г. <http://orcid.org/0000-0003-2826-7439>

Summary. Rusalkina L. G., Grigoriev Ye. O. **STRUCTURE AND ESSENCE OF PROFESSIONAL SPEAKING COMPETENCE OF FUTURE DOCTORS.** - *Odessa National Medical University, e-mail: l_rusalkina@ukr.net*. The article is devoted to the formation of professional communication skills, which is determined by the language education system and is its priority goal. The complex of these skills qualifies as professional speech competence, in the structure of which the language aspect is decisive, since the ability to speak corresponds to the personal needs of the future foreign language doctor, creating prospects for professional growth in the future. Speech activity in the conditions of real communication is considered successful if the student of higher medical education has the ability to understand and achieve coherence in the perception and generation of individual statements taking into account the context of the real speech situation. The professional speech competence of future doctors aims at the ability to build coherent, logical, coherent statements using different styles of oral and written language. Possession of professional speech competence by a specialist in the medical profile makes it possible to choose and use adequate language forms and means depending on the purpose and situation of communication, on the social roles of the communication participants, on the communication